

УДК 347.91/95

Боровська Ірина Анатоліївна –

кандидат юридичних наук, доцент
в.о. провідного наукового співробітника відділу науково-правових експертиз Інституту
правотворчості та науково-правових експертиз
Національної академії наук України

Iryna A. Borovska –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Acting Leading Researcher of
the Unit for Scientific and Legal Examination,
National Academy of Sciences of Ukraine
(54 Volodymyrska Street, Kyiv, 01030, Ukraine)

Гене́за принципів цивільного судочинства в контексті сучасних тенденцій розвитку цивільного процесуального законодавства України

Стаття присвячена дослідженню генези принципів цивільного судочинства, в межах якої окрема увага приділена останнім докорінним змінам у цивільному процесуальному законодавстві України та сучасним тенденціям його розвитку.

У статті досліджені доктринальні положення щодо з'ясування сутності та юридичної природи принципів цивільного судочинства, узагальнено теоретичні наукові доробки у світлі розуміння категорії «принципи цивільного судочинства» та з'ясовано, що у зв'язку з реформуванням цивільного процесуального законодавства України відповідна правова конструкція потребує уточнення з урахуванням джерела формування низки принципів, що увійшли в систему основних засад (принципів) цивільного судочинства – судової практики Європейського суду з прав людини. У межах компаративістичного аналізу ознак «принципів права», «принципів судочинства» та «принципів цивільного судочинства» виокремлено особливості, якими характеризуються останні за критерієм їх приналежності до галузі права. З'ясовано, що ознаки принципів цивільного судочинства обумовлюються його процесуальною формою, а також прямо чи опосередковано впливають на її визначення під час здійснення правосуддя у цивільних справах.

У межах дослідження динаміки формування та систематизації принципів цивільного судочинства у цивільному процесуальному законодавстві України констатовано, що у різні періоди його реформування існували неоднозначні підходи до їх легального закріплення з урахуванням стану розвитку державності і права.

У статті окрема увага приділена дослідженню сучасного періоду розвитку вітчизняного цивільного процесуального законодавства, що започаткований прийняттям Закону України від 03 жовтня 2017 року «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». З'ясовано, що сучасний період розвитку цивільного процесуального законодавства України характеризується систематизацією та закріпленням низки принципів, сформованих Європейським судом з прав людини в зв'язку із введенням спрощеного порядку розгляду і вирішення справ у межах позовного провадження цивільного судочинства. У цій площині контекстуально досліджуються принципи пропорційності та правової (юридичної) визначеності.

За результатами проведеного дослідження вироблено висновки.

Ключові слова: цивільне судочинство, основні засади (принципи) цивільного судочинства, процесуальна форма, Європейський суд з прав людини, судова практика Європейського суду з прав людини, принцип правової визначеності, принцип пропорційності.

***I.A. Borovska The Genesis of the Principles of Civil Proceedings in the Context of Modern Tendencies of
Development of Civil Procedural Legislation of Ukraine***

The article is devoted to the research of genesis of the principles of civil proceedings, within which special attention is paid to the last fundamental changes in the civil procedural legislation of Ukraine and the modern trends of its development.

The article deals with doctrinal provisions regarding the clarification of the essence and legal nature of the principles of civil proceedings, the generalisation of theoretical scientific improvements in understanding of the category “principles of civil proceedings”, it has been found that due to the reform of the civil procedural legislation of Ukraine, the relevant legal construction requires clarification in consideration of the source of formation of a range of principles, which included in the system of basic grounds (principles) of civil proceedings – litigation of the European Court of Human Rights. Within the analysis of features of “principles of law”, «principles of legal procedure» and «principles of civil proceedings», peculiarities that characterised the latter by belonging to the field of law have been distinguished. It was found that the features of the principles of civil proceedings are determined by its procedural form, and also directly or indirectly impact on its determination during the administration of justice in civil cases.

Within the limits of research of the dynamics of the formation and systematisation of the principles of civil proceedings in the civil procedural legislation of Ukraine, it has been stated that there were ambiguous approaches to their legal consolidation in different periods of its reform, taking into account the state of development of statehood and law.

The article particularly focuses on the research of the present period of development of domestic civil procedural legislation, launched with the adoption of the Law of Ukraine dated October 3, 2017 “On Amendments to the Code of Commercial Proceedings of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code of Administrative Procedure of Ukraine and other legislative acts”. It has been found that the current period of development of the civil procedural legislation of Ukraine is characterised by the systematisation and consolidation of a number of principles formed by the European Court of Human Rights in connection with the introduction of a simplified procedure for consideration and resolution of cases within the scope of civil proceedings. In this area, the principles of proportionality and legal certainty are contextually investigated.

According to the results of the conducted research, respective conclusions have been formulated.

Keywords: *civil proceedings, basic grounds (principles) of civil procedure, procedural form, European Court of Human Rights, case law of the European Court of Human Rights, principle of legal certainty, principle of proportionality.*

Постановка проблеми. Сучасні інтеграційні та глобалізаційні процеси, які відбуваються на міжнародному рівні, сприяють уніфікації законодавства країн європейського простору, а також зближення правових систем шляхом запозичення досвіду та приведення національного законодавства у відповідність до таких стандартів, які змогли б забезпечити реалізацію проголошених правових концептів щодо забезпечення доступу до правосуддя. Не викликає сумніву, що вагому роль у цій площині відводиться основоположним засадам (принципам) права, на яких ґрунтується як окрема галузь права так і система права загалом.

Розглядаючи проблему оптимізації і модернізації вітчизняного цивільного процесу в контексті дослідження впливу основоположних засад (принципів) як імперативних регуляторів розвитку права на формування і побудову такої його моделі, яка буде спроможна забезпечити виконання завдання цивільного судочинства –

справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ (ч. 1 ст. 2 ЦПК України), доцільно звернути увагу на еволюцію принципів цивільного судочинства в межах окремих історичних періодів розвитку цивільного процесуального законодавства України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З урахуванням ролі принципів цивільного судочинства в сфері нормотворчої, а також правозастосовної діяльності під час здійснення правосуддя в цивільних справах, проблема їх регулятивного впливу на різних історичних віхах розвитку права була предметом наукових пошуків багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, а саме: А.В. Андрушка, О.В. Гетьманцева, О.С. Гусак, К.В. Гусарова, І.О. Ізарової, А.М. Колодія, В.В. Комарова, Д.Д. Луспенника, В.Ю. Мамницького, С.П. Погребняка, Ю.Д. Притики, Й.М. Резніченка, Н.Ю. Сакари,

В.І. Тертишнікова, О.С. Ткачука, С.Я. Фурси, Т.А. Цувіної, О.В. Шутенко, М.М. Ясинка, К. ван Рее, Р. Веркерк та ін.

Наукові доробки указаних учених сприяли виробленню концептів щодо визначення сутності принципів цивільного судочинства, їх значення для розвитку цивільного процесуального права та інших споріднених галузей права. При цьому у різні періоди історичного розвитку цивільного процесуального права, інтенсивність їх дослідження головним чином припадала на періоди, які пов'язані з кодифікаціями процесуального законодавства та посткодифікаційні періоди. Такі тенденції були характерними і в період 60-х років минулого століття та кодифікацій вже 2000-х років [1, с. 109].

Невирішені раніше проблеми. Новітнє реформування цивільного процесуального законодавства України започаткувало необхідність переосмислення існуючих уявлень щодо системи принципів цивільного судочинства, юридичної природи окремих принципів стосовно яких існують неоднозначні підходи у світлі віднесення їх до основних засад (принципів), а також механізмів їх впливу на розвиток цивільного процесуального права з урахуванням тенденцій, притаманних різним історичним етапам правового регулювання відносин між судом і учасниками судового процесу при здійсненні правосуддя в цивільних справах.

Мета. Наведене свідчить про необхідність подальших наукових розвідок у цій сфері, що опосередковується метою відповідної наукової статті – дослідження генези принципів цивільного судочинства, їх юридичної природи, особливостей впливу на регулювання цивільних процесуальних правовідносин, а також вироблення наукових концептів у світлі сучасних тенденцій реформування цивільного процесуального законодавства України.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж звернутися до дослідження генези принципів цивільного судочинства, розглянемо сутність принципів як правової категорії та доктринальні положення щодо визначення їх юридичної природи.

Так, у теорії права термін «принцип» розглядається у двох аспектах: по-перше, як ідея,

положення, вимога; по-друге, як не просте положення (ідея, вимога), а основне, засадниче, фундаментальне, вихідне, загальне, керівне, відправне провідне, чільне [2, с. 396].

Можна констатувати, що у загальнотеоретичній площині принципи права розуміються як вихідні ідеї, що визначають його характер, найбільш важливі юридичні вимоги, що адресуються суб'єктам права [3, с. 123], виражають найважливіші закономірності, підвалини даного типу держави і права, є однопорядковими із сутністю права та утворюють його основні риси, відрізняються універсальністю, вищою імперативністю і загальною значимістю, відповідають об'єктивній необхідності побудови та зміцнення певного суспільного ладу [4, с. 43].

У юридичній літературі міститься багатоаспектні підходи до розуміння поняття і сутності принципів цивільного судочинства, що пояснюються специфікою відповідної галузі права, а саме наявністю особливого суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин та вираженням формальним підходом до їх правового регулювання.

Категорія «принципи цивільного процесуального права» тлумачиться у світлі основаних ідей, уявлень про суд і правосуддя, які закріплені у процесуальному законодавстві, у результаті чого стали його основними положеннями, якісними особливостями, котрі визначають характер цивільного процесуального права, порядок його застосування і напрями подальшого розвитку [5, с. 15–16].

Слід констатувати, що у сучасний період розвитку цивільного процесуального права відповідна наукова дефініція потребує уточнення, зважаючи на коло джерел формування основних засад (принципів) цивільного судочинства, адже вони мають юридичне вираження не тільки у формі норм права (принципів-норм) шляхом безпосереднього формулювання у нормах права (текстуальне закріплення) та виведення принципів права зі змісту нормативно-правових актів (змістовне закріплення) [4, с. 43], а є також результатом правотворчої діяльності Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), що виводиться із положень ч. 4 ст. 10 ЦПК України, ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та

застосування практики Європейського суду з прав людини».

Тим більше, у юридичній літературі висловлюється думка, що загальні (основоположні) принципи права можуть використовуватися у двох значеннях, а саме як зміст права та як його джерело, і таким чином вони є певною мірою самодостатніми: для застосування їх вимог немає необхідності посилалися на інше джерело права (закон, правовий звичай) [2, с. 413]. З таким твердженням можна погодитися, додатково обґрунтовуючи указану концепцію тим, що принципи значною мірою вирішують проблему існування прогалін у законодавстві шляхом застосування судами аналогії права (ч. 9 ст. 10 ЦПК України) при здійсненні правосуддя за відсутності правових норм, які регулюють спірні правовідносини.

Дослідження наукових підходів щодо розуміння принципів цивільного судочинства як правової категорії на різних історичних етапах розвитку цивільного процесу неможливе без з'ясування критеріїв їх розмежування з категоріями «принципи права» та «принципи судочинства» шляхом компаративістичного аналізу та виокремлення ознак, що визначають їх приналежність до галузі цивільного процесуального права.

Так, із аналізу правової доктрини можна виокремити ознаки, якими характеризуються принципи права, а саме вони: 1) спрямовані на утвердження забезпечення та захист суспільних цінностей, дозволяють враховувати їх при формуванні та дії права; 2) мають найбільш загальний, абстрактний характер та порівняно з нормами принципи права є нормативними узагальненнями найвищого рівня; 3) визначають зміст права та їх структурних елементів, а також напрями їх подальшого розвитку; 4) мають пріоритет над нормами права; 5) вирізняються від правових норм більшою стійкістю, оскільки залишаються незмінними протягом тривалого часу [2, с. 398–408].

Подібні ознаки виокремлюються і для принципів судочинства з урахуванням особливостей процесуальної форми, а саме такі принципи: а) в концентрованій формі відображають найбільш важливі і прогресивні сторони економічної, політичної, ідеологічної і моральної сфер суспільного життя; б) прямо або

побічно фіксуються в чинному законодавстві; в) володіють значним рівнем стабільності і системоутворюючими властивостями; г) відображають своєрідність національної правової системи; г) мають самостійне регулятивне значення [6, с. 75]; д) є автентичними, проявляються лише у відповідній галузі, тому і характеризуються лише тими ознаками, які відображають специфіку юридичного процесу відповідної галузі [7, с. 8]; е) відображають результат розвитку сфери розгляду і вирішення правових спорів [8, с. 38–40]; ж) є властивістю конкретного виду процесуальної форми [9, с. 102].

У свою чергу принципи цивільного судочинства характеризуються низкою особливостей, а саме: фундаментальним характером для цивільного процесу в цілому та окремих інститутів цивільного процесуального права; відбивають певний механізм здійснення судової влади і процедур правосуддя, цінності цивільного судочинства та цивільного процесуального права; мають нормативний характер, що здебільшого стосується загальноновизнаних принципів і норм міжнародного права, які мають наднаціональний характер і закріплюються у міжнародно-правових актах; визначають модус доступності правосуддя для будь-якого суб'єкта права як наявність рівних можливостей доступу до суду; мають виключно обов'язковий характер; визначають залежність відповідальності держави за дотримання принципів у частині виконання міжнародно-правових зобов'язань і принципу верховенства права при здійсненні судочинства [1, с. 116].

Принадно зауважити, що на формування галузевих принципів цивільного судочинства значною мірою вплинули притаманні певним історичним періодам тенденції розвитку цивільного процесуального законодавства України та правової доктрини.

У юридичній літературі виокремлюють три історичні етапи уявлень про сутність і зміст принципів цивільного судочинства, умовним критерієм поділу яких є періодизація розвитку вітчизняного цивільного процесуального права.

Зокрема, для першого етапу характерним є формування основних правових, процесуальних положень, у тому числі першоджерел принципів цивільного

судочинства, що бере свої витoki у римському приватному праві. Другий етап безпосередньо пов'язаний із судовою реформою 1864 року, а третій охоплює становлення новітньої правової доктрини та формує передумови для подальшого розвитку процесуального законодавства, за часовими рамками окреслено його початок 90-ми роками ХХ століття [10, с. 26].

Варто констатувати, що історичні періоди правового регулювання відносин, які виникають між судом і учасниками судового процесу при здійсненні правосуддя у цивільних справах, до внесення змін Законом України від 3 жовтня 2017 року «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», характеризувалися відсутністю у законодавстві системного підходу до формування основних засад (принципів) цивільного судочинства.

Так, з аналізу положень Цивільного процесуального кодексу України 1964 року можна дійти висновку про відсутність легального закріплення системи принципів цивільного судочинства. Зміст окремих принципів відображався в нечисленних нормах цього Кодексу, як-от: здійснення правосуддя тільки судом і на засадах рівності громадян перед законом і судом (ст. 6), незалежність судів і підкорення їх тільки законам (ст. 8), гласність судового розгляду (ст. 10), вирішення справ на підставі діючого законодавства (ст. 11), нагляд вищестоящих судів за судовою діяльністю (ст. 12), обов'язковість рішення, ухвали і постанови суду (ст. 14), з'ясування судом обставин справи на засадах змагальності (ст. 15) [11].

Системний аналіз вітчизняного цивільного процесуального законодавства цього історичного періоду свідчить про наявність у ньому непрямого закріплення принципів, які переважно виводилися зі змісту правових норм.

За наслідками подальшого реформування цивільного процесуального законодавства України було розширено низку принципів, які здобули закріплення у нормах ЦПК України (в редакції Закону України № 1618-IV від 18 березня 2024 року). Принципи цивільного судочинства ввійшли в зміст основних положень цього Кодексу у якості низки статей 5–14 глави 1 «Основні положення».

Останні зміни у світлі модернізації вітчизняного цивільного процесу та впровадження сучасних ідей щодо формування і систематизації принципів цивільного судочинства були обумовлені інтеграційними процесами України у європейський простір та адаптацією вітчизняного цивільного законодавства до законодавства ЄС.

Внаслідок реформування цивільного процесуального законодавства України, зокрема шляхом прийняття Закону України від 3 жовтня 2017 року «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», втілено новий законодавчий підхід щодо визначення системи принципів цивільного судочинства (ч. 3 ст. 2 ЦПК України) та легального закріплення принципів, на значенні яких як додаткових елементів доступу до правосуддя неодноразово наголошувалося в судовій практиці Європейського суду з прав людини [12, с. 46], як-от: пропорційність, розумність строків розгляду справи судом, неприпустимість зловживання процесуальними правами, відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

У цій площині слід погодитися із думкою, щодо значимості впливу судової практики ЄСПЛ на формування і тлумачення принципів цивільного судочинства. Як слушно зазначається у юридичній літературі, що в процесі розгляду тієї чи іншої процесуальної ситуації, її можна підвести шляхом динамічного тлумачення під більш загальні положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, які стосуються судочинства та порядку його проведення, з урахуванням того, що текст Конвенції був розроблений більш ніж 70 років тому назад. ... Ось чому роль прецедентної діяльності Суду чим далі, тим більше набуває вагомого значення, оскільки рішення ЄСПЛ пристосовують текст Конвенції до сучасних реалій [13, с. 169].

Водночас, у науковій літературі висловлюється неоднозначні погляди щодо доцільності безпосереднього формулювання у нормах права деяких принципів, зокрема як розумність строків розгляду справи судом,

відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, з урахуванням їх юридичної природи. Так, на думку В.А. Кройтора такі принципи можна розглядати як вимоги, що впливають із змісту норм права, а не як його основоположні засади, оскільки вони не мають суттєвих ознак, притаманних принципам цивільного судочинства [14, с. 294]. Подібної думки притримується Н.В. Сакара в межах дослідження принципу розумності строків розгляду справи судом. В обґрунтування такої позиції, учена зазначає, що розумність строків розгляду справи судом «хоча й має загальний характер, однак її зміст не конкретизований, бо судження, що формується за результатами оцінки, є залежним від обставин конкретної справи, тобто має суб'єктивний характер», «оціночний характер даної вимоги унеможливує виконання нею регулятивної та інтерпретаційної функції» [15, с. 86–87].

З указаною концепцією не можна погодитися в повній мірі, оскільки розумність строків розгляду справи судом є беззаперечною аксіомою, втіленою у нормах процесуального права та взаємопов'язаною з іншими основними засадами (принципами) цивільного судочинства (зокрема неприпустимості зловживання процесуальними правами, пропорційності), слугує реалізації останніх, а також дотриманню судом меж окремих дискреційних повноважень і, у поєднанні з іншими принципами, – виконанню завдання цивільного судочинства [16, с. 68]. Крім того указаний принцип інтегрується у норми ЦПК України, якими визначаються темпоральні межі процесуальних дій учасників справи і суду під час здійснення правосуддя у цивільних справах.

Як вже зазначалося, сучасні тенденції розвитку цивільного процесу характеризуються легальним закріпленням принципів, які сформовані судовою практикою ЄСПЛ, а також визначенням їх змісту у окремих нормах.

З аналізу судової практики ЄСПЛ можна дійти висновку, що у його рішеннях значна увага відводиться тлумаченню таких принципів як правова визначеність та пропорційність, що є складовими верховенства права. Натомість на відміну від принципу правової (юридичної) визначеності, принцип пропорційності знайшов також своє легальне та текстуальне (змістовне)

закріплення у нормах ЦПК України (п. 6 ч. 3 ст. 2, ст. 11 ЦПК України).

Віднесення законодавцем принципу пропорційності до системи принципів цивільного судочинства як самостійного галузевого принципу, насамперед, пов'язано з необхідністю забезпечення реалізації цивільних процесуальних норм під час здійснення правосуддя в цивільних справах за спрощеною процедурою (у порядку спрощеного позовного провадження), дотримання судом меж дискреційних повноважень, визначених законом, зокрема у разі застосування процесуальних забезпечувальних заходів, зокрема забезпечення судових витрат, зустрічного забезпечення та інших процесуальних дій, які можуть обмежувати права учасників справи за умови, що вони будуть відповідати так званій «легітимній меті їх застосування» (рішення ЄСПЛ від 29 червня 2004 року у справі «Жовнер проти України», заява № 56848/00, п. 55) [17].

Сутність указаного принципу виводиться зі змісту ст. 11 ЦПК України, у якій містяться критерії для врахування судом при визначенні порядку здійснення провадження у справі. Можна констатувати, що у правозастосовній діяльності суду реалізація принципу пропорційності відбувається при вирішенні ним таких питань як: розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження (ч. 3 ст. 274 ЦПК України), забезпечення позову (ч. 3 ст. 150 ЦПК України), зустрічне забезпечення (ч. 5 ст. 154 ЦПК України), а також опосередковано – стосовно попереднього визначення суми судових витрат (ч. 2 ст. 134 ЦПК України), попередньої оплати судових витрат (ч. 3 ст. 135 ЦПК України) [18, с. 48].

Новітній етап розвитку цивільного процесуального законодавства України характеризується посиленою увагою до реалізації принципу правової (юридичної) визначеності як складової верховенства права у нормотворчій та правозастосовній діяльності. Сутність указаного принципу головним чином тлумачиться у судовій практиці ЄСПЛ, а також рішеннях Конституційного Суду України, зокрема від 22 вересня 2005 р. у справі № 5-рп/2005 (щодо постійного користування земельними ділянками) [19], від 29 червня 2010 р. у справі № 17-рп/2010 [20], від 20 грудня 2017 р. у справі № 1-5/2017 щодо відповідності

Конституції України (конституційності) п. 7 ч. 2 ст. 42 Закону України «Про вищу освіту» [21].

У нормотворчій діяльності реалізація указанного принципу забезпечується шляхом виконання вимог чіткості, логічності, однозначності викладення норм права, їх передбачуваності за своїми наслідками [22, с. 35 – 39], а в правозастосовній діяльності суду – шляхом дотримання сукупності вимог, які можна диференціювати на три групи: 1) вимоги правотворчого характеру до законодавства, відповідно до якого суд ухвалює рішення, що полягає у чіткості, доступності для розуміння, однозначності норми при тлумаченні її змісту, а також передбачуваності; 2) вимоги правозастосовного характеру до визначеності судових рішень, які виявляються у забезпеченні однакового застосування судом норм права у подібних правовідносинах при вирішенні цивільної справи, остаточність і сталість судового рішення; обов'язковість судових рішень до виконання, а також зрозумілість змісту судового рішення; 3) вимоги до визначеності процесуальної процедури розгляду цивільних справ, правил розмежування юрисдикції судів у цивільному процесі [23, с. 53].

Висновки. У підсумку варто констатувати, що генеза принципів цивільного судочинства визначається специфікою правового регулювання відносин між судом і учасниками судового процесу, властивих певним історичним періодам розвитку вітчизняного цивільного процесуального законодавства. Сучасний період його розвитку характеризується систематизацією принципів цивільного судочинства, а також закріпленням низки принципів у ЦПК України, сформованих судовою практикою ЄСПЛ. Такий законодавчий підхід значною мірою відрізняється від тенденцій, притаманних попереднім періодам розвитку цивільного процесуального законодавства України, які здебільшого визначалися непрямым закріпленням принципів у його нормах. Необхідність систематизації та розширення принципів цивільного судочинства, які мають легальне закріплення обумовлюється модернізацією цивільного судочинства, зокрема шляхом диференціації позовного провадження на загальне та спрощене, введенням додаткових забезпечувальних та інших процедур, які можуть обмежувати права учасників справи у судовому процесі.

Список використаних джерел:

1. Курс цивільного процесу підручник / В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін. за ред. В.В. Комарова. Харків, 2011. 1352 с.
2. Правова доктрина України у 5 т. Т.1. Загальнотеоретична та історична юриспруденція / В.Я. Тапій, О.Д. Святоцький, С. І. Максимов та ін. за заг. ред. О.В. Петришина. Харків. Право, 2013. 976 с.
3. Теорія держави і права: підручник / О.В. Петришин, С.П. Погребняк, В.С. Смородинський та ін.; за ред. О.В. Петришина. Харків: Право. 2015. 368 с.
4. Колодій А.М. Принципи права: генеза, поняття, класифікація та реалізація. *Альманах права*. 2012. Вип. 3. С. 42–46.
5. Тертишніков В.І. Цивільний процес України (лекції): навч-практ. посіб. Харків: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М. 2011. 230 с.
6. Гусак О.С. Принципи судочинства в системі принципів права: теоретико-правові аспекти: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2017. 225 с.
7. Рожнов О.В. Принцип оперативності в цивільному процесуальному праві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2000. 17 с.
8. Середа О.О. Правова процедура: теоретико-правові засади та практичні виміри: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. К., 2008. 198 с.
9. Загальна теорія права: підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. К.: Ваіте, 2015. 392 с.
10. Дронов С. Стан доктринальних досліджень проблематики темпоральних принципів цивільного судочинства. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 5. С. 25–29.
11. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 липня 1963 року № 1501-06. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1501-06#Text>.

12. Боровська І.А. Відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення в системі принципів цивільного судочинства. *Науковий вісник публічного та приватного права. Збірник наукових праць*. 2020. Вип. 2. С. 44–49.
13. Рогач О.Я, Фенич В.П. Вплив прецедентної практики Європейського суду з прав людини на цивільне судочинство. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*. Серія Право. Вип. 72. Ч. 1. 2022. С. 166–170.
14. Кройтор В.А. Принципи цивільного судочинства та їх система: проблеми сучасної теорії і практики: монографія. Харків: Право, 2020. 672 с.
15. Сакара Н.Ю. Основні засади цивільного судочинства та розумність строків розгляду справи судом. *Проблеми законності*. 2018. Вип. 142. С. 77–89.
16. Боровська І.А. Окремі питання реалізації принципу розумності строків розгляду справи судом в умовах воєнного стану. *Регулювання приватно-правових відносин в умовах воєнного стану в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 вересня 2022 року)*. Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2022. С. 67–71.
17. Рішення Європейського суду з прав людини від 29 червня 2004 року у справі «Жовнер проти України», заява № 56848/00. *Офіційний вісник України*. 2004. № 42. С. 355. Ст. 2820. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_221#Text (дата звернення: 18.11.2024).
18. Боровська І.А., Петровський А.В. Сутність та окремі аспекти правової реалізації принципу пропорційності у цивільному судочинстві. *Правова позиція*. 2021. № 2 (31). С. 44–49.
19. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-17/2005 від 22 вересня 2005 р. (справа про постійне користування земельними ділянками). *Офіційний вісник України*. 2005. № 39. С. 95. Ст. 2490. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05#Text> (дата звернення: 18.11.2024).
20. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-25/201029 від 29 червня 2010 р. щодо відповідності Конституції України (конституційності) абз. 8 п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію». *Вісник Конституційного Суду України*. 2010. № 5. С. 11. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10#Text> (дата звернення: 18.11.2024).
21. Рішення Конституційного Суду України від 20 грудня 2017 р. у справі № 1-5/2017 щодо відповідності Конституції України (конституційності) п. 7 ч. 2 ст. 42 Закону України «Про вищу освіту». *Офіційний вісник України*. 2018. № 18. С. 71. Ст. 619. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-17#Text> (дата звернення: 18.11.2024).
22. Науково-практичний коментар Закону України «Про правотворчу діяльність» / За заг. ред. Стефанчука Р.О. Київ: Видавництво Ліра-К, 2024. 578 с.
23. Боровська І.А. Принцип правової визначеності у системі принципів цивільного судочинства. *Право і суспільство*. 2020. № 4. С. 47–54.

References:

1. Kurs tsyvilnoho protsesu pidruchnyk / V.V. Komarov, V.A. Bihun, V.V. Barankova ta in. za red. V.V. Komarova. Kharkiv, 2011. 1352 s.
2. Pravova doktryna Ukrainy u 5 t. T.1. Zahalnoteoretychna ta istorychna yurysprudentsiia / V.Ya. Tapii, O.D. Sviatotskyi, S. I. Maksymov ta in. za zah. red. O.V. Petryshyna. Kharkiv. Pravo, 2013. 976 s.
3. Teoriiia derzhavy i prava: pidruchnyk / O.V. Petryshyn, S.P. Pohrebniak, V.S. Smorodynskyi ta in.; za red. O.V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo. 2015. 368 s.
4. Kolodii A.M. Pryntsypy prava: heneza, poniattia, klasyfikatsiia ta realizatsiia. *Almanakh prava*. 2012. Vyp. 3. S. 42–46.
5. Tertyshnikov V.I. Tsyvilnyi protses Ukrainy (leksii): navch-prakt. posib. Kharkiv: Vyd. SPD FO Vapniarchuk N.M. 2011. 230 s.
6. Husak O.S. Pryntsypy sudochynstva v systemi pryntsypiv prava: teoretyko-pravovi aspekty: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv, 2017. 225 s.
7. Rozhnov O.V. Pryntsyp operatyvnosti v tsyvilnomu protsesualnomu pravi: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Kharkiv, 2000. 17 s.

8. Sereda O.O. Pravova protsedura: teoretyko-pravovi zasady ta praktychni vymiry: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. K., 2008. 198 s.
9. Zahalna teoriia prava: pidruchnyk / Za zah. red. M.I. Koziubry. K.: Vaite, 2015. 392 s.
10. Dronov S. Stan doktrynalnykh doslidzhen problematyky temporalnykh pryntsyviv tsyvilnoho sudochynstva. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2018. № 5. S. 25–29.
11. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 18 lypnia 1963 roku № 1501-06. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1501-06#Text>.
12. Borovska I.A. Vidshkoduvannia sudovykh vytrat storony, na koryst yakoi ukhvalene sudove rishennia v systemi pryntsyviv tsyvilnoho sudochynstva. *Naukovyi visnyk publicznego ta pryvatnoho prava. Zbirnyk naukovykh prats*. 2020. Vyp. 2. S. 44–49.
13. Rohach O.Ya, Fenykh V.P. Vplyv pretsidentnoi praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny na tsyvilne sudochynstvo. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. Serii Pravo*. Vyp. 72. Ch. 1. 2022. S. 166–170.
14. Kroitor V.A. Pryntsyvy tsyvilnoho sudochynstva ta yikh systema: problemy suchasnoi teorii i praktyky: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2020. 672 s.
15. Sakara N.Yu. Osnovni zasady tsyvilnoho sudochynstva ta rozumnist strokiv rozghliadu spravy sudom. *Problemy zakonnosti*. 2018. Vyp. 142. S. 77–89.
16. Borovska I.A. Okremi pytannia realizatsii pryntsyvu rozumnosti strokiv rozghliadu spravy sudom v umovakh voiennoho stanu. *Rehuliuivannia pryvatno-pravovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu v Ukrainy: materialy mizhvuzivskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 29 veresnia 2022 roku)*. Kyiv: Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav, 2022. S. 67–71.
17. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 29 chervnia 2004 roku u spravi “Zhovner proty Ukrainy”, zaiava № 56848/00. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2004. № 42. S. 355. St. 2820. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_221#Text (data zvernennia: 18.11.2024).
18. Borovska I.A., Petrovskyi A.V. Sutnist ta okremi aspekty pravovoi realizatsii pryntsyvu proportsiinosti u tsyvilnomu sudochynstvi. *Pravova pozytsiia*. 2021. № 2 (31). S. 44–49.
19. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi № 1-17/2005 vid 22 veresnia 2005 r. (sprava pro postiine korystuvannia zemelnymy diliankamy). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2005. № 39. S. 95. St. 2490. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05#Text> (data zvernennia: 18.11.2024).
20. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi № 1-25/201029 vid 29 chervnia 2010 r. shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) abz. 8 p. 5 ch. 1 st. 11 Zakonu Ukrainy “Pro militsiiu”. *Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy*. 2010. № 5. S. 11. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10#Text> (data zvernennia: 18.11.2024).
21. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 20 hrudnia 2017 r. u spravi № 1-5/2017 shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) p. 7 ch. 2 st. 42 Zakonu Ukrainy “Pro vyshchu osvitu”. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2018. № 18. S. 71. St. 619. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-17#Text> (data zvernennia: 18.11.2024).
22. Naukovo-praktychnyi komentar Zakonu Ukrainy “Pro pravotvorchu diialnist” / Za zah. red. Stefanchuka R.O. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K, 2024. 578 s.
23. Borovska I.A. Pryntsyv pravovoi vyznachenosti u systemi pryntsyviv tsyvilnoho sudochynstva. *Pravo i suspilstvo*. 2020. № 4. S. 47–54.